

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Саидова Гулнора Амоновна

САНОАТ KORXONALARI INNOVACION BOShQARUVINI
RIVOJLANTIIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

★★★★★
HONORED
MENTION
★★★★★

YOUR
SEAL